

AKADEMIYA
GOOGLE

RAQAMLI OB'KT
IDENTIFIKATORI

O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI,
IJTIMOIY FANLAR FAKULTETI BINOSI
"SOTSIOLOGIYA" KAFEDRASI

ZAMONAVIY DUNYONING IJTIMOIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.8032420>

Chop
etilgan sana:
2023-yil 20-may

KONFERENSIYA QUYIDAGI YO'NALISHLAR BO'YICHA FAOLiyAT YURITADI:

1. ZAMONAVIY IJTIMOIY VOQE'LIKNING O'ZIGA XOSLIGI VA ZAMONAVIY JAMIYAT DINAMIKASINI ANIQLASH
2. MINTAQAHOLISI QADRIYATLARINING DINAMIKASI
3. MINTAQANING IJTIMOIY-IQTISODIY MAYDONI: AN'ANALAR VA INNOVATSIYALAR
4. ZAMONAVIY DUNYO IJTIMOIY MANZARASINING TRANSFORMATSIYALASHUVI

XALQARO ILMIIY-AMALIIY KONFERENSIYA | ONLINE ZOOM PLATFORMA MATERIALLAR TO'PLAMI

TOSHKENT
2023-YIL 25-MAY

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VA XORIJIY OLIY TA'LIM MUASSASALARI
PROFESSOR-O'QITUVCHILARI, YOSH TADQIQOTCHILAR, DOKTORANTLAR,
MAGISTRANTLAR VA IQTIDORLI TALABALAR

[HTTPS://NUU.UZ](https://nuu.uz)

OLY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
IJTIMOIY FANLAR FAKULTETI
SOTSILOGIYA KAFEDRASI
"IJTIMOIY FIKR" RESPUBLIKA JAMOATCHILIK FIKRINI O'RGANISH MARKAZI

ZAMONAVIY DUNYONING IJTIMOIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI

xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiyasi
(Toshkent, 25-may 2023-yil)
MATERIALLAR TO'PLAMI

2-BO'LIM

TOSHKENT-2023

KONFERENSIYANING TASHKILY QO'MITASI

Mas'ul muharrir:

Kholbekov Abdugani Jumanazarovich
sotsiologiya fanlari doktori, professor (Toshkent, O'zbekiston)

KONFERENSIYA TAXRIRY KENGASHI

Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutayevna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Sabirova Umida Farxadovna

sotsiologiya fanlari doktori, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Alikariyeva A'loxon Nuriddinovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Xusanova Xayriniso Tayirovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Axmedova Feruza Medetovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Kalanova Sabohat Muradovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Mirzaxmedov Xurshid Abdirashidovich

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) v.b. dotsenti (Namangan, O'zbekiston)

Xaydarova Xilola Xislatovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Ahmedova Mohinur Nu'monovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

DIZAYNER

@tadqiqotdesign (Namangan, O'zbekiston)

«Zamonaviy dunyoning ijtimoiy manzarasi va jamiyat tuzilmalari transformatsiyasi» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya materiallar to'plami (Toshkent sh., 25-may 2023.) / mas'ul muh. A.J. Kholbekov - Toshkent: O'zMU, 2023. – 204 b.

MAQOLADA KELITIRILGAN DALILLARNING TO'G'RILIGI UCHUN MUALLIF MAS'ULDIR | АВТОР НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

6. *Khaydarova Khilola Khislatovna.* "The Importance of Human in the Urban Ecosystem Management." JournalNX, 2021. pp. 155-159.
9. Зайтов Э.Х. Институционал Муассаса Битирувчиларини Жамиятга Ижтимоийлашувининг устувор йўналишлари //Журнал социальных исследований. – 2020. – №. SI-1.
10. Kholmamatovich Z. E. et al. The role of guardianship and trusteeship in the social protection of the interests of socially orphaned children //International Engineering Journal For Research & Development. – 2021. – Т. 6. – №. 2. – С. 2-2.
11. Zaitov E.K., Jusubaliev A.R. Orphanhood as a complex social phenomenon that is causing controversy in the world of science. – 2023.
12. Zaitov E.K., Chorjeva D. A. Employees of Social Services in Uzbekistan and Their Functions //Eurasian Journal of Research, Development and Innovation. – 2022. – Т. 6. – С. 1-5.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8060950>

MINTAQANING IJTIMOYIY-IQTISODIY MAYDONI: AN'ANALAR VA INNOVATSIYALAR

Ernazarov B.O.

O'zMU o'qituvchisi

e-mail: bekdodxorazm1991@mail.com

Sultonova O.A.

O'zMU 2 – bosqich talabasi

e-mail: ozodasultanova24@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekiston misolida O'zbekiston mintaqasining ijtimoiy-iqtisodiy qiyofasi, O'zbekistonni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish konsepsiyasi, "Raqamli O'zbekiston – 2030" loyihasi, mintaqaning statistik ko'rsatkichlari, ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar, jahon mintaqalari orasida O'zbekistonning nufuzi va reyting ko'rsatkichlari, o'ziga xos milliy qadriyatlar va an'analar, innovatsion yangiliklar, O'zbekistondagi innovatsion faoliyat, an'analar va innovatsiyalarning o'zaro bog'lanishi kabi faoliyat va jarayonlar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Mintaqa, O'zbekiston, rivojlantirish konsepsiyasi, "Raqamli O'zbekiston - 2030", ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar, strategiya, milliy qadriyatlar, an'analar, innovatsiyalar.

SOCIO-ECONOMIC AREA OF THE REGION: TRADITIONS AND INNOVATIONS

Ernazarov.B.O.

teacher of National University of Uzbekistan

e-mail: bekdodxorazm1991@mail.com

Sultonova O.A.

2nd stage student

National University of Uzbekistan

e-mail: ozodasultanova24@gmail.com

Abstract: In this article, on the example of Uzbekistan, the socio-economic picture of the region of Uzbekistan, the concept of socio-economic development of Uzbekistan, the project "Digital Uzbekistan - 2030", socio-economic reforms, the influence and ranking of Uzbekistan among world regions. activities and processes such as indicators, unique national values and traditions, innovative innovations, innovative activities in Uzbekistan, interconnection of traditions and innovations are mentioned.

Keywords: Region, Uzbekistan, concept of development, "Digital Uzbekistan-2030", socio-economic reforms, strategy, national values, traditions, innovations.

O‘zbekiston mustaqil, demokratik, dunyoviy va konstitutsiyaviy davlat hisoblanadi. Shunday ekan, O‘zbekiston mustaqillikka erishgandan keyin, mintaqaning ijtimoiy-iqtisodiy ko‘rinishi rivojlanish sari qadam tashladi. Bu sohalarida kenga ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Shu qisqa fursat ichida juda katta o‘zgarishlarga va imkoniyatlarga ega bo‘ldi. Mamlakatimizda ham ijtimoiy sohada bo‘lsin, ham iqtisodiy o‘zgarishlar jamiyatimizga tadbiiq qilib kelinmoqda. Bunday muvaffaqiyatlar albatta o‘z-o‘zidan bo‘lib qolmaydi, bunga ham ancha harakat, intilish va bilim kerak bo‘ladi. Mamlakatimiz tabiiy fan sohalarida, astronomiya, fizika, matematika, kimyo, biologiya, geologiya va boshqa sohalarida jahon miqiyosida qiziqish uyg‘ota oladigan natijalarga erishdi. Bir qancha iqtisodiyotning mineral xomashyo resurslarini chiqindisiz va samarali qayta ishlash, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, kimyo va biotexnologiya, ekologiya, qishloq xo‘jaliklari mahsulotlarini ishlab chiqish, eksport, import qilish, tibbiyot sohasida mahalliy innovatsion texnologiyalarni ishlab chiqish sohalarida katta yutuqlarga erishib kelinmoqda. Bu ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlar har doim bir tekis va silliq kechmaydi. Bunga to‘siq bo‘luvchi omillar ham uchrab turadi. Masalan, jahonda ro‘y berayotgan geosiyosiy keskinliklarning kuchayishi, pandemiyaning salbiy ta‘siri, tabiiy ofatlar. Bular ijtimoiy-iqtisodiy siyosatning orqaga ketishiga sabab bo‘ladi. Bunday sharoitda tashqi siyosiy hamkorliklar ko‘lamini kengaytirish, xorijiy davlatlar bilan sheriklik yo‘llarini mustahkamlash, qo‘shni davlatlar bilan hamkorlikni rivojlantirish, mintaq va jahonda ro‘y berayotgan o‘zgarishlarni kuzatib ularni o‘rganish va yuqorida aytib o‘tgan tahdidlarimizga o‘z vaqtida tayyor tura olish asosiy vazifa hisoblanadi.

O‘zbekiston geografik joylashuvi, mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishning kuchli tomoni hisoblanadi. Bunga sabab, O‘zbekistonning Markaziy Osiyodagi davlatlar bilan chegaradosh ekanligi uning mintaq bozorlaridagi aloqalarining mustahkamlanishiga olib kelishidir. Mamlakatimizning ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlardan eng muhimi, O‘zbekistonni ijtimoiy-iqtisodiy kompleks rivojlantirish konsepsiyasi loyihasi bo‘ldi. Konsepsiyada yettita ustuvor yo‘nalishlar keltirib o‘tilgan. Loyihada belgilangan ustuvor yo‘nalishlarning maqsadi haqida qisqacha aytib o‘tadigan bo‘lsak – 2030-yilga qadar inson kapitalini rivojlantirish, innovatsiyalarga asoslangan real sektorlarning rivojlanishi va natijalarga qaratilgan investitsiya siyosatining yuritilishi bilan ijtimoiy siyosatga yo‘naltirilgan, hozirgi kunda muhim hisoblangan bozor iqtisodiyotini shakillantirish, respublikani Jahon banki klassifikatori bo‘yicha o‘rta daromadli mamlakatlar qatoridan yuqori daromadli mamlakatlar qatoriga kirishini ta‘minlaydi. Endi esa konsepsiyaning amalga oshirilishi natijasida O‘zbekistonning xalqaro reytinglardagi o‘rni haqida keltirib o‘tsak, bunda 24 ta xalqaro reyting va indekslarda respublika o‘rnini yaxshilash, 2030-yilga qadar iqtisodiy erkinlik indeksini 140-o‘rindan 70-o‘ringa olib chiqish, statistik salohiyat indeksini esa 124-o‘rindan 50-o‘ringa, biznes yuritish sohasini 76-o‘rindan 20-o‘ringa, sanoatning raqobatbardoshligi indeksini 70-o‘ringa, inson kamoloti indeksini 105-o‘rindan 40-o‘ringa, logistika samaradorligi indeksini 99-o‘rindan 50-o‘ringa, Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tshkilotining kredit yo‘nalishi bo‘yicha reytingini 3-pog‘onaga ko‘tarish pragnoz qilinmoqda. Bu ko‘rsatkichlar oddiy ko‘rsatkichlar emas. Bu ko‘rsatkichlar mamlakatimizning butun jahon iqtisodiyotida o‘z o‘rniga ega bo‘lish, o‘zining kuchli ijtimoiy-iqtisodiy siyosatini namoyon eta olish yo‘lidagi harakatlardan biridir.

Bugungi kunda O‘zbekiston jahon hamjamiyatida o‘zining munosib o‘rni va mavqeyiga ega. Mamlakatimiz dunyodagi barcha davlatlar bilan yaqindan hamkorlik qilish va amaliy muloqot uchun ochiq davlatimiz. Prezidentimiz Sh. Mirziyoyev aytganidek: “Barcha islohotlarimizning bosh maqsadi xalqimizni rozi qilishdek ezgu maqsadga qaratilgan. Barcha sa‘y-harakatlarimiz, islohotlarimiz, qabul qilayotgan qonun va qarorlarimiz zahirida ham ushbu maqsad mujassam. Aholi yuritilayotgan siyosatdan qanchalik rozi bo‘lsa, turli reyting va indekslardagi o‘rnimiz o‘z-o‘zidan oshib boraveradi”.

Barchamizga ma‘lumki, hozirgi axborot texnologiyalari rivojlangan davirda butun jahon iqtisodiyoti raqamlashtirilmoqda. Har bir soha va jarayonlar texnologiyalar bilan uzviy aloqada shakillanayapti. Hattoki mamlakatimizdagi davlat xizmatlari, tibbiyot sohasi, ta‘lim jarayonlari va shunga o‘xshash boshqa sohalarining hammasi raqamlashtirilmoqda. Shu yo‘nalishda, O‘zbekiston

Respublikas Prezidentining 05.10.2020-yildagi PF-679-son qaroriga ko'ra "Raqamli O'zbekiston-2030" strategiyasi ishlab chiqildi. Bu yo'nalishda samarali ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni faol rivojlantirish, barcha soha va yo'nalishlarda, ayniqsa, davlat boshqaruvi, ta'lim sohasida, qishloq xo'jaligida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy qilish choralari amalga oshirilmoqda. Yana, mamlakatimizning turli hududlarida IT parklarni barpo etish, malakali kadrlarni jalb etish borasidagi loyihalar ishlab chiqish boshlangan. Biz O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy yo'nalishlaridagi amalga oshirilib kelinayotgan jarayonlar va o'zgarishlar haqida biroz bo'lsa ham ma'lumotlarga ega boldik. Endi mamlakatning o'ziga xos an'analariga to'xtalib o'tamiz.

Avvalambor, an'analar o'zi nima? ularning ahamiyati nimalardan iborat? degan savollarga javob beramiz. An'analar - o'tmishdan kelajakka meros qoladigan, avloddan-avlodga o'tadigan, jamiyat hayotining turli sohalarida namoyon bo'ladigan moddiy va ma'naviy qadriyat. O'zbekistonning ham qadimdan shakillangan va hozir kunda ham keng amal qilinadigan an'analari bor. Bularga quyidagilarni keltirib otishimish mumkin, kattalarni hurmat qilish, qarindoshlar, qo'ni-qo'shnilar bilan yaqin aloqalarda bo'lish, xalqimizning mehmondo'stligi va boshqalar kiradi. Yana O'zbekistonda bir qancha bayramlar, Navro'z, Mustaqillik kuni, Hayit bayramlari va boshqa bayramlar ham an'analar sifatida insonlar hayotiga singib ketgan. O'zbek xalqi an'analarni ulug'laydi va saqlab keladi. Ular ijtimoiy holati, millati va dinidan qat'iy nazar, har bir insonni hurmat qilishga o'rgatadi. Mamlakatda, ota-bobolarimizdan meros bo'lib kelgan urf-odatlar, an'analarga, qadriyatlarga, ularni saqlab qolishga va rivojlantirishga alohida e'tibor qaratiladi. Yurtimizning boy madaniy va ma'naviy merosi, bir-birini takrorlamaydigan zamon bilan uyg'unlashgan qadimiy inshootlar va binolar, turmush tarzini aks ettiruvchi an'analar, go'zal maskanlar dunyo sayyohlarini o'ziga jalb etmoqda. Bu esa, O'zbekistonga tashrif buyuruvchilar soning yildan-yilga oshishiga imkon beradi. Vazirliklar tomonidan, globallashuv jarayonida yoshlarimizning ma'naviy va ma'rifiy bilimlarining shakillanishida milliy brendimiz bilan yaratilayotgan messenjerlarning o'rni beqiyos ekanligi haqida aytib o'tdi. Bizga ma'lumki hozirgi davrda internet va zamonaviy texnologiyalardan foydalanuvchilar soni anchayin ko'p. Bunday vaziyatda, milliy an'alarimizga mos va jahon miqiyosidagi texnologiyalardan foydalanib, milliy ijtimoiy tarmoqlar va messenjerlarni yaratish maqsadga muvofiqdir. Bu loyiha ham innovatsion loyihalardan biridir. Bugungi kunda hayotimizning har bir sohasiga innovatsion yangiliklar va zamonaviy an'analar kirib bormoqda. Innovatsiya o'zi - ilmiy-texnika yutuqlari va ilg'or tajribalarga asoslangan texnika, texnologiya, boshqarish va mehnatni tashkil etish kabi sohalaridagi yangiliklar, shuningdek, ularning turli sohalar va faoliyat doiralarida qo'llanilishidir. Hozirgi iqtisodiyotning rivojlanishida sanoat korxonalarida innovatsion va texnologik taraqqiyotga erishish muhimdir. Innovatsiyalarning o'sishi, eng muhim rivojlanish yo'lidir. Innovatsiyalarni rivojlantirish har bir mamlakatning sanoat korxonalarini boshqarishidagi dolzarb muammolaridan biridir.

Shu qatorda, O'zbekistonning ham. Mamlakatimizda Innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan 2022-2030-yillarda O'zbekistonni innovatsion rivojlantirish strategiyasi ishlab chiqildi. Bu strategiyaning ishlab chiqishga sabab, O'zbekistonning 2030-yilga kelib Global innovatsiya indeksi reytingida jahonning 50 ta ilg'or mamlakatlari qatoridan o'rin olishidir. Shuningdek O'zbekistonda innovatsion faoliyat subyektlar soni 613 tadan 2250 tagacha yetkazish, innovatsion infratuzilmalar sonini 3 barobarga oshirish, innovatsion tadbirkorlik natijasida yaratilgan yangi ish o'rinlar sonini 4 baravarga oshirish asosiy maqsad qilib belgilangan. Bu kabi innovatsiyalarning o'sishi, davlatga foyda keltiradi. Chunki, innovatsiyalar mamlakatning yalpi ichki mahsulotining o'sishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Butun dunyo zamonga moslashib o'zgarar ekan, har bir soha va jarayonlar zamon talabiga qarab o'zgaradi va o'sib boradi. Innovatsion loyihalar ham yil sayin yangidan-yangi, murakkab texnologiyalarni shakillantirib boradi. Shunga qarab, mintaqaning ijtimoiy-iqtisodiy sohasi ham, jamiyatning qiyofasi va an'analari ham o'zgaradi va yangilanadi.

Biz yuqorida mintaqada misolida O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy qiyofasini, uning shu davrlar mobaynida qanday yutuqlarga erishganligini, nufuzini, o'zining boy tarixiy an'alariga, qadriyatlariga qanchalik e'tibor berilishi, innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlashi kabi islohotlarini

ko‘rib o‘tdik. Bu kabi o‘zgarishlar, mamlakatimizning butun dunyoda o‘z nufuziga ega bo‘lishida, o‘zini ko‘rsata olishidagi asosiy omil bo‘lib xizmat qiladi.

Shuni xulosa qilish kerakki, mintaqaning asosiy islohotlari ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarga, innovatsion texnologiyalarni rivojlantirishga va bu jarayonlarning har jabhasi jamiyat aholisining shakillanib kelayotgan an‘analaridan yiroqlashmagan holda, ularning bunday o‘zgarishlarga moslash olishi, o‘zining ijobiy munosabatda bo‘lishini inobatga olgan holda shakillantirilmoqda. Barcha islohotlar aholi manfaatlariga uchundur. Albatta, aholining islohotlarga bo‘lgan ijobiy qarashlari, mintaqaning ijtimoiy-iqtisodiyotda yanada odimlashiga bo‘lgan ijobiy yo‘ldir. Bizdan ta‘lab etiladigan narsa esa, mamlakatimizning yangilanayotganligini qo‘llab-quvvatlashdan iboratdir.

Adabiyotlar:

1. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. - Тошкент: Ўзбекистон НМИУ, 2017. - 592 б.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 05.10.2020 yildagi PF-6079-son qarori. “Raqamli O‘zbekiston-2030” strategiyasi. <https://lex.uz/ru/docs/-5030957>
3. 2022-2030 – yillarda O‘zbekiston Respublikasini innovatsion rivojlantirish strategiyasi. <https://www.spot.uz/oz/2022/07/07/innovation-strategy/>
4. Kholbekov A., Nazarqosimov S. On the concept of «social sphere of society». 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7975610>
5. Kalanova S. Differentiation and cohesion of generations in a changing world. 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7975641>

«HAMKORLIK» TUSHUNCHASI VA UNING SIYOSIY TAVSIFI

Jaysanov Abdurahob

Tayanch doktorant

O‘zbekiston Milliy universiteti,

Fuqarolik jamiyati va huquq ta‘limi kafedrası

e-mail: abduvahob70@gmail.com

Annotatsiya: Hamkorlikning muhim ikki qirrasini mavjud. Ular birgalik va umummanfaatdorlik hisoblanadi. Hamkorlik bu bir necha subyektning biror faoliyatni bajarish uchun imkoniyatlarini birlashtirishi, bir-biriga yordam berish, ko‘zlangan maqsadga erishish uchun harakatlarni muvofiqlashtirish jarayonidir. Ushbu maqolada hamkorlikning mohiyati ochib beriladi. Tadqiqotchilarning yondashuvlari tahlil qilinadi. Shuningdek, hamkorlikni konflikt bilan qiyosiy tahlili hamda hamkorlikka mualliflik ta‘rifi berilgan.

Kalit so‘zlar: hamkorlik, muammo, konflikt, umummanfaatdorlik, davlatlararo hamkorlik, subyekt.

THE CONCEPT OF "COOPERATION" AND ITS POLITICAL DESCRIPTION

Jaysanov Abdurahob

Base doctoral students

National University of Uzbekistan,

Department of Civil Society and Legal Education

e-mail: abduvahob70@gmail.com

Abstract: There are two important aspects of cooperation. They are unity and common interest. Cooperation is the process of combining the capabilities of several entities to perform an activity, helping each other, and coordinating actions to achieve the intended goal. This article will

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT
I-SHO'BA. MINTAQA AHOLISI QADRIYATLARINING DINAMIKASI

MEHRNING IJTIMOIIY MUNOSABATLARNI POZITIV TRANSFORMATSIYALASH IMKONIYATLARI.....	6
Karimov Bobir	
HARBIY SOTSILOGIYA: SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	9
Xaydarov Abror, Mirjavxarova Farida	
SHAHAR EKOTIZIMINI BOSHQARISHDA KOPENGAGEN TAJRIBASI.....	13
Kalonov Komil, Xaydarova Xilola	
КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ КАК ПРОЦЕСС В КОЛЛЕКТИВЕ ОРГАНИЗАЦИИ.....	16
Сабинова Умида, Хусанбаева Диёра	
YOSHLAR IJTIMOIIY-SIYOSIIY FAOLLIGINI OSHIRISH – USTUVOR VAZIFA.....	18
Jiyanmuratova Gulnoz, Nurqulov Bunyod	
YOSHLAR MA'NAVIYATINI SHAKLLANTIRISHDA OLIY TA'LIM MUASSASALARI VA OILA HAMKORLIGI.....	22
Axmedova Feruza	
O'ZBEKISTONDA IJTIMOIIY HIMOYA SOHASINING INSTITUTSIONAL O'ZGARISHI.....	25
Xushvaqova Nargiza	
RAQAMLI JAMIYATDA INTERNET KOMMUNIKATSIYALARINING JAMOATCHILIK FIKRIGA TA'SIRI.....	28
Burxanov Xusniddin	
ZAMONAVIIY IJTIMOIIY VOQELIKNI AKS ETTIRISHDA AHOLINI RO'YXATGA OLISH VA UNING SAVOLNOMA SHAKLLARINING O'RNI.....	32
Yeshniyazov Djamshid	
O'ZBEKISTONDA YAQIN TARIXDA MIGRATSIYA JARAYONLARI KECHISHINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	35
Axmedova Dildora	
СОЦИАЛЬНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ В ОБРЕТЕНИИ ВЫСОКОГО СТАТУСА В ОБЩЕСТВЕ.....	37
Аликаримов Нуриддин, Халикова Сахобат	
JAMIYATDAGI IJTIMOIIY STRATALARNING TARIXIIY TALQINI.....	40
Bekmurodov Hasan	
MIGRATSIYA OQIMIGA TORTUVCHI VA ITARUVCHI FAKTORLARNING TA'SIRI.....	42
Ahmedova Shahnozaxon	
YOSH RAHBARLARDA BOSHQARUV KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI.....	44
Hakimova Anora	
ZAMONAVIIY DUNYONING IJTIMOIIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI.....	46
G'ofurov Otabek	
TA'LIM MUASSASALARIDA IJTIMOIIY FAOLLIK KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH – MUHIM MASALA.....	49
G'oyibov Elyor	
СОЦИАЛЬНАЯ ИЕРАРХИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ: КАК СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС ОПРЕДЕЛЯЕТ ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ.....	52
Турсунов Диёр	

II-SHO'BA. MINTAQA AHOLISI QADRIYATLARINING DINAMIKASI

KEKSAYISH FENOMENI: QADRIYATLARDAGI O'ZGARISHLAR.....	56
Eryigitova Lobar	
GLOBALLASHUV SHAROITIDA YOSHLAR IJTIMOIIYLASHUVI VA DUNYOQARASHI SHAKLLANISHIDA DINIIY OMILNING ROLI.....	60
Xaydarov Abror, Sotvoldiev Asqarali Shuhrat o'g'li	

VYETNAM QADRIYATLARINING O'ZGARISHI VA XOTIN-QIZLARINING IJTIMOYIY HOLATI.....	62
Nurullayeva U.N.	
YANGI O'ZBEKISTON – IJTIMOYIY DAVLAT.....	66
Ibragimov Jahongir, Ablakulova Sitora	
JAMIYATDA XOTIN-QIZLAR MUHOFAZASI VA ULARGA BO'LGAN EHTIROM.....	70
Mirsagatova Dinara	
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОСУГ СТУДЕНТОВ.....	75
Решетников Иван, Иноятлов Саидакбархон	
NOGIRONLIGI BO'LGAN YOSHLARGA IJTIMOYIY XIZMATLAR KO'RSATISH TIZIMINI SHAKLLANISHINING XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI (G'ARBIY YEVIROPA VA AQSH MISOLIDA).....	78
Choriyeva Dilafruz	
MINTAQANING IJTIMOYIY-IQTISODIY MAYDONI: AN'ANALAR VA INNOVATSIYALAR...82	82
Ernazarov B.O., Sultonova O.A.	
«HAMKORLIK» TUSHUNCHASI VA UNING SIYOSIY TAVSIFI.....	85
Jaysanov Abduvahob	
SUBMADANIYATLAR VA ULARNING YOSHLAR ONGIGA TA'SIRI.....	88
Rashidova Shaxnoza	
MILLATNING ETNIK O'ZLIKNI ANGLASH JARAYONI.....	91
Кадирова Якитжан	
QADIMGI YUNON IJTIMOYIY-MADANIY TAFAKKURI AL-FOROBIY MA'NAVYIY-AXLOQIY TA'LIMOTI MANBAI SIFATIDA.....	94
Yusubov Jaloliddin	
O'RTA OSIYODAGI DAVLAT BOSHQARUVIGA DOIR SOTSIOLOGIK TA'LIMOTLAR TARIXI.....	97
Abdullayev Akmal	

III-SHO'BA. MINTAQANING IJTIMOYIY-IQTISODIY MAYDONI: AN'ANALAR VA INNOVATSIYALAR

KEKSA AYOLLARNING SALOMATLIGI VA O'Z SOG'LIG'INI QADRLASH DARAJASI.....	100
Xodjayev Sobir	
HUQUQBUZARLIK VA JINOYATCHILIKNI OLDINI OLISHDA JAMOATCHILIK FIKRINING AFFILIATIV IMKONIYATLARI.....	104
Shokirov Sh.	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA ASOSIY KAPITALGA XORIJIY INVESTITSIYA VA KREDITLAR.....	108
Saparov Kuatbay	
YANGI O'ZBEKISTONDA YOSHLAR O'RTASIDA RAQOBAT MUHITINI SHAKLLANTIRISHNING INSTITUTSIONAL JIHLTLARI.....	110
Hamzayev Bekzod	
РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ УЗБЕКИСТАНА.....	113
Каттакулова Наргиза	
YANGI O'ZBEKISTONDA YOSHLAR IJTIMOYIY KAPITALINI YUKSALTIRISH.....	116
Astanov Axunjon	
DAVLAT BOSHQARUVIDA INSON QADRINI YUKSALTIRISHNING IJTIMOYIY MEKANIZMLARI.....	118
A'zamova Kumush	
IJTIMOYIY KAPITALINI YOSHLAR TURMUSH SIFATIGA TA'SIRI.....	120
Bozorova O'lmasxon	
МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛА В ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ....	123
Аликареева Альохон, Убайдуллаева Камилла	
BANDLIK VA MEHNAT FAOLIYATINI TADQIQ ETISH BORASIDAGI NAZARIYALARNING TARIXIY ASOSLARI.....	125
Fayzillayeva Visola	

OILAVIY NIZOLARNI HAL QILISHDA MEDIATORLIK FAOLIYATINING ASOSIY YO'NALISHLARI.....	129
Teshayev Doniyor	
СУИЦИДАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИОЛОГИИ.....	133
Султанова Феруза	
ZAMONAVIY JAMIYAT SHAROITIDA IJODKOR YOSHLAR SOTSIAL QIYOFASINING O'ZIGA XOS SHAKLLARI.....	136
Dulanboeva Oygul	
IJTIMOIIY TARMOQLARDA YOSHLAR AXBOROT PSIXOLOGIK XAVFSIZLIGIGA TAHDIDLAR.....	139
Erkinov Javohir	

IV-SHO'BA. ZAMONAVIY DUNYO IJTIMOIIY MANZARASINING TRANSFORMATSIYALASHUVI

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI MUTAXASSISI BILAN O'QUV MARKAZLARI FAOLIYATI BO'YICHA SUHBAT VA UNING NATIJALARI XUSUSIDA.....	142
Kalanov Komil, Asamova Umida	
THE TRANSFORMATION OF BRITISH FOREIGN POLICY AFTER LEAVING THE EUROPEAN UNION.....	145
Rasulova Gavhar	
ZAMONAVIY DUNYODA RESPUBLIKANING AGRAR SOHASIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISLOHOT NATIJALARINING STATISTIK TAHLILI.....	148
Berdiqulov Qobil	
DAVLAT FUQAROLIK XIZMATCHISI FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHDA YUMSHOQ KO'NIKMALARNING AHAMIYATI.....	151
Mannanova Nilufar	
IJTIMOIIY BOSHQARUVDA IDENTIKLIK VA BOSHQARUV MODELLARI.....	153
Musurmanov N.A.	
YANGI O'ZBEKISTONDA JAMOAT XAVFSIZLIGI TIZIMINI TASHKIL ETILISHINING SOTSIOLOGIK JIHLARI.....	157
Kaxarova Nilufar	
IBN SINO ILMIY MEROSI – IJTIMOIIY TARAQQIYOT UCHUN MUHIM MANBA SIFATIDA.....	159
Adilova Rayxon	
FAROSAT SO'ZINING SHARQ MANBALARIDAGI LUG'AVIY TALQINI.....	161
Raximbayeva Oftobxon	
ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДЕЛИКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....	163
Талипов Сухроб	
JAMOAVIY ONGGA TA'SIR MEKANIZMLARI TASNIFI.....	166
Saidova Maftunaxon	
IJTIMOIIY ISHCHI KASBI.....	169
Ibragimov Jahongir, Eshnazarova Madinaoy	
ВИЗУАЛЛИК ЛИНГВИСТИК КОДГА МУҚОБИЛ ТИЗИМ СИФАТИДА.....	171
Нажмиддинова Гулноза	
TALABALAR SIYOSIY MADANIYATINI OSHIRISHDA IJTIMOIIY ISHCHILARNING ROLI.....	173
Ibragimov Jahongir, Abduxoliqova Husniya	
O'ZBEK DAVLATCHILIGIDA IJTIMOIIY ISH VA IJTIMOIIY SIYOSAT AN'ANALARI.....	176
Ibragimov Jahongir, Nomozova Shoxsanam	
OMMAVIY NOROZILIK HARAKATLARINING KELIB CHIQISHIDA IJTIMOIIY TARMOQLARNING ROLI (XORIJ DAVLATLARI MISOLIDA).....	179
Xasanov Boburjon	
INTERNET-GLOBAL AXBOROT TARMOG'INING YOSHLAR HAYOTIGA KO'RSATGAN TA'SIRI.....	182
Hamrayeva Vasila	

«НАМКORLIK» TUSHUNCHASI VA UNING SIYOSIY TAVSIFI.....	184
Jaysanov Abduvahob	
AXBOROT MAYDONI YOSHLARNI IJTIMOIYLASHTIRISH OMILI SIFATIDA.....	187
Ahmedova Mohinur	
СПЕЦИФИКА ВЛИЯНИЯ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ НА ПРОЦЕСС СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ.....	190
Туракулова Азиза	
ЗАМОНАВИЙ ТАРАҚҚИЁТДА ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ ИЖТИМОЙ ИДЕНТИФИКАЦИЯСИ.....	192
Абдирашид Мирзахмедов, Ашурали Азимов	
ТАЛАБА-ЁШЛАРНИ ИЛМЙ ТАДҚИҚОТ ИШЛАРИГА ЙЎНАЛТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК АСОСЛАРИ.....	197
Нодира Махмудовна Мухаммадиева	

«Zamonaviy dunyoning ijtimoiy manzarasi va jamiyat tuzilmalari transformatsiyasi» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya materiallar to'plami (Toshkent sh., 25-may 2023.) / mas'ul muh. A.J. Kholbekov - Toshkent: O'zMU, 2023. – 204 b.

KONFERENSIYANING TASHKILY QO'MITASI

Mas'ul muharrir:

Kholbekov Abdugani Jumanazarovich
sotsiologiya fanlari doktori, professor (Toshkent, O'zbekiston)

KONFERENSIYA TAXRIRY KENGASHI

Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutaevna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Sabirova Umida Farxadovna

sotsiologiya fanlari doktori, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Alikariyeva A'loxon Nuriddinovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Xusanova Xayriniso Tayirovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Axmedova Feruza Medetovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Kalanova Sabohat Muradovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Mirzaxmedov Xurshid Abdirashidovich

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) v.b. dotsenti (Namangan, O'zbekiston)

Xaydarova Xilola Xislatovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Ahmedova Mohinur Nu'monovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

DIZAYNER

@tadqiqotdesign (Namangan, O'zbekiston)